

Desempeño de un fotorreactor de lecho fluidizado en la degradación piridina

R.S. Gines Palestino¹, D. Cantú Lozano^{1*}, C. Montalvo Romero², C.A. Aguilar-Ucán², G. Luna Solano¹.

^{1*}División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9, No. 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.
dencantu@gmail.com

²Facultad de Química, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56, No. 4, Esq. Av. Concordia, Colonia Benito Juárez, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los fotorreactores de lecho fluidizado son una tecnología que ha demostrado ser eficaz en la remoción de compuestos recalcitrantes, por lo cual la presente investigación muestra el desempeño de un fotorreactor de lecho fluidizado en la degradación de piridina en medio sintético, utilizando como catalizador Pt- ZnO/ Al₂O₃ durante 180 minutos continuos de irradiación UV. El experimento fotocatalítico de la degradación de piridina se llevó a cabo en dos soluciones de 120 ppm y 140 ppm, se tomó una muestra cada 30 minutos para dar seguimiento a la fotodegradación del contaminante. Se alcanzó una remoción máxima de piridina de 54.5%, lo que indica que el desempeño del fotorreactor es viable dado los buenos resultados obtenidos en poco tiempo.

Palabras clave: Fotorreactor, lecho fluidizado, piridina, degradación.

Abstract

Fluidized bed photoreactors are a technology that has proven to be effective in the removal of recalcitrant compounds, so this research shows the performance of a fluidized bed photoreactor in the degradation of pyridine in synthetic media using Pt-ZnO/Al₂O₃ as a catalyst during 180 minutes of continuous UV irradiation. The photocatalytic experiment of pyridine degradation was carried out in two solutions of 120 ppm and 140 ppm. Samples were taken every 30 minutes to monitor the photodegradation of the pollutant. A maximum pyridine removal of 54.5% was obtained, which suggests that the efficiency of the photoreactor is viable given the good results obtained in a short time.

Keywords: Photoreactor, fluidized bed, pyridine, degradation.

Introducción

En la actualidad una gran cantidad de compuestos aromáticos están siendo vertidos como contaminantes en el medio ambiente por parte de diferentes industrias que los utilizan como materia prima [Rajput & Mishra, 2018]. Entre estos compuestos aromáticos se encuentra la piridina, la cual representa una amenaza no solo para el medio ambiente sino también para la salud de los seres vivos.

La piridina es un compuesto orgánico heterocíclico básico con fórmula (C₅H₅N) [Zalat *et al.*, 2013], se encuentra en alquitrán de hulla, aceite mineral y alcaloides de plantas [Chu *et al.*, 2018] y se utiliza como materia prima en la industria farmacéutica e industria agroquímica [Rajput & Mishra, 2018]. Una mayor demanda de la piridina resultó en el desarrollo de métodos más económicos de síntesis a partir de acetaldehído y amoníaco por lo cual se fabrican 20,000 toneladas al año en todo el mundo [Zalat *et al.*, 2013].

Debido a su amplia aplicación, la piridina se ha detectado en aguas residuales, transportándose fácilmente lo que resulta en la contaminación de las aguas subterráneas amenazando el ecosistema y la salud de los seres vivos [Chu *et al.*, 2018]. La piridina se evapora muy fácilmente al aire y es muy soluble en agua por lo cual puede demorarse días, meses o años en degradarse a otras sustancias, además se adhiere muy fácilmente a las partículas en el suelo [ATSDR, 2016]. El contacto con la piridina puede ocasionar daños en el hígado, los riñones, el sistema inmunológico y las funciones reproductivas en el cuerpo humano [Gosu, Sikarwar & Subbaramaiah, 2018], además de que algunos de sus derivados son motivo de gran preocupación debido a que son tóxicos, carcinógenos, teratogénicos y están clasificados como contaminantes prioritarios por la *United States Environmental Protection Agency* [EPA, 2019].

La degradación de piridina representa un reto debido a que es un compuesto altamente recalcitrante y difícil de mineralizar por medio de tratamientos biológicos, por lo que en esta investigación se propone la fotocatalisis heterogénea la cual se basa en la absorción directa o indirecta de energía radiante (visible o UV) por un sólido (el fotocatalizador heterogéneo, que normalmente es un semiconductor de banda ancha). En la región interfacial entre sólido excitado y la solución, tienen lugar las reacciones de destrucción o de remoción de los contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios químicos. La excitación del semiconductor puede ser por excitación directa del mismo, de manera que éste, es el que absorbe los fotones usados en el proceso o por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del catalizador, las que a su vez son capaces de inyectar cargas (electrones) en el semiconductor [Domènech *et al.*, 2001]. Se necesitan tres componentes básicos para que se lleve a cabo una reacción fotocatalítica heterogénea: Una fuente de fotones (con longitud de onda apropiada), una superficie catalítica (usualmente un material semiconductor) y un aceptor de electrones que en muchos de los casos es el oxígeno del aire. Los diferentes parámetros o condiciones de operación que afectan la velocidad y rendimiento de las reacciones de degradación fotocatalítica son las siguientes: temperatura, masa del catalizador, pH de la solución, intensidad de la luz y concentración del agente oxidante [Montalvo *et al.*, 2012].

Un reactor de lecho fluidizado consiste en pasar un fluido a través de un lecho estático de partículas sólidas con una velocidad superficial suficiente para suspender las partículas y hacer que se comporten como si fueran fluidas. Los reactores de lecho fluidizado son tecnologías eficaces de tratamiento de aguas residuales ya que son excelentes dispositivos de contacto, tienen el potencial de mejorar la eficacia, mejorar la eficiencia energética siempre y cuando sea diseñado y utilizado adecuadamente. Una tecnología de tratamiento de aguas residuales de eficiencia energética y rentable es crucial para las industrias que adoptan una producción más limpia. Por tal motivo es importante considerar para su diseño parámetros como la geometría del reactor, aspecto, el radio, los materiales de soporte, el reactor interno y otros parámetros operacionales. A pesar de que la aplicación del reactor de lecho fluidizado (RLF) en los procesos avanzados de oxidación es relativamente nueva, el RLF ha demostrado ser un reactor eficaz en las aplicaciones de los procesos avanzados de oxidación, algunas de las excelentes características del reactor incluyen un bajo costo operativo, alta resistencia a las alteraciones del sistema, altas tasas de transferencia de masa y mezcla uniforme [Bello *et al.*, 2017].

Por lo antes mencionado en esta investigación se pretende evaluar el desempeño del fotorreactor de lecho fluidizado en la degradación de piridina utilizando como catalizador óxido de zinc dopado con nano partículas de platino y soportado en alúmina, mediante la irradiación UV durante 180 minutos continuos, en donde se dará seguimiento a la remoción de piridina y se tomará el pH al inicio y al final del proceso degradativo, para evaluar su comportamiento durante el análisis fotocatalítico.

Metodología

Descripción del fotorreactor de lecho fluidizado

Se utilizó un fotorreactor de lecho fluidizado el cual está constituido por una celda de vidrio de borosilicato con un volumen efectivo de 900 mL, el cuerpo exterior del reactor es de acero inoxidable y el lecho del reactor está conformado por el catalizador óxido de zinc dopado con nanopartículas de platino y soportado en alúmina (Pt-ZnO/Al₂O₃). Se instaló un ventilador, una bomba de recirculación y dentro de la carcasa del reactor se colocaron dos lámparas UV con longitud de onda (λ) de 365 nm y 15 watts de potencia. En la Figura 1 se observa el diagrama simplificado del fotorreactor de lecho fluidizado y en la Tabla 1 se resumen las partes que lo constituyen.

Figura 1. Diagrama del fotorreactor de lecho fluidizado vista transversal: (1) Cuerpo del reactor, (2) Lámparas UV, (3) Celda del reactor, (4) Bomba de recirculación, (5) Lecho de catalizador, (6) Ventilador

Tabla 1. Partes que conforman el reactor

Partes del reactor	Características
1) Cuerpo del reactor	De Acero inoxidable, Altura 56 cm y Diámetro 31 cm.
2) 2 lámparas UV	$\lambda = 365$ nm y 15 watts de potencia.
3) Celda del reactor	Vidrio borosilicato, altura 50 cm y diámetro 5 cm.
4) Bomba de recirculación	Para hacer circular la solución (contracorriente) a través del sistema.
5) Lecho de catalizador	Perlas de Pt- ZnO/Al ₂ O ₃
6) Ventilador	Marca <i>Mayware</i> , para disipar el calor de la lámpara.

Es importante mencionar que aún no se cuentan con los parámetros óptimos de operación de fotorreactor debido a que son las primeras pruebas que se realizan para la degradación de pirdina con este tipo de catalizador.

Experimento fotocatalítico

Para evaluar el desempeño del forreactor de lecho fluidizado se prepararon dos soluciones de 120 ppm y 140 ppm de piridina en medio sintético, con la finalidad de emular las concentraciones de las aguas residuales provenientes de industrias que fabrican piridina y sus derivados [Zalat *et al.*, 2013]. La solución se colocó en el fotorreactor durante 180 minutos tomando una muestra cada 30 minutos para dar seguimiento a la degradación del contaminante. Cada una de las muestras fue analizada en el espectrofotómetro UV Vis GENESYS 10S *Thermo Scientific*, realizando un barrido en un intervalo de longitud de onda de 200 nm hasta 500 nm.

De igual manera se midió el pH en el tiempo cero y al finalizar la corrida de degradación mediante la utilización de un potenciómetro marca Hanna Instruments pH/ORP Meter modelo HI 2211.

Resultados y discusión

En la Figura 2 y la Figura 3 se muestran los espectros UV- vis de la degradación de piridina a 120 ppm y 140 ppm respectivamente, utilizando como catalizador Pt-ZnO/ Al₂O₃ durante 180 minutos continuos, en ambos espectros se observa una banda de absorción máxima de 257 nm, esta banda de absorción corresponde a las transiciones $\pi - \pi^*$ [Luna- Sánchez *et al.*, 2013] de la conjugación del grupo correspondiente al anillo aromático de la piridina [Montalvo *et al.*, 2019].

Figura 2. Espectro UV- vis a 120 ppm de la degradación de piridina

Figura 3. Espectro UV- vis a 140 ppm de la degradación de piridina

La remoción del compuesto aromático se puede visualizar debido a que sus espectros van disminuyendo en comparación con la muestra en tiempo cero. Sin embargo en las dos soluciones no se observa una mineralización total de la piridina debido a que las bandas de absorción características no desaparecen, lo que puede indicar que requiere más tiempo para la remoción total del compuesto aromático o modificar las variables del proceso.

Una vez localizada la longitud de onda de 257 nm se realizaron las corridas de degradación de piridina a 120 ppm y 140 ppm durante 180 minutos continuos. La degradación de la solución a 120 ppm y 140 ppm se presenta en la Figura 4 en dónde se obtuvieron porcentajes de degradación del 54.2% y 54.5% respectivamente, la degradación del experimento con concentración de 140 ppm fue ligeramente superior a la corrida que se realizó a 120 ppm, esta diferencia mínima entre ambas remociones pudo existir debido a que, a una alta concentración de piridina las moléculas reactivas adsorbidas pueden ocupar una fracción de los sitios fotoactivos, lo que podría ocasionar una disminución de la tasa de degradación. A medida que la concentración del contaminante objetivo aumenta, más moléculas del compuesto se adsorben en la superficie del catalizador, por lo tanto, el requerimiento de especies reactivas para degradar los contaminantes también aumenta [Vaiano *et al.*, 2018]. Otra de las razones por la cual existe esa mínima variación es que se no se realizó una reimpregnación del catalizador en las perlas de alúmina al término de cada corrida experimental, por lo cual es recomendable que al término de cada experimento se soporte el catalizador en las perlas de alúmina para favorecer la eliminación del contaminante, también es importante considerar la exploración de concentraciones menores para comprobar la eficiencia del reactor bajo diferentes condiciones.

En la Figura 4 se pueden observar cambios en la pendiente en las curvas de remoción lo cual puede deberse a la presencia de los compuestos intermedios presentes en la degradación de piridina como: el amoníaco, la dimetilamina, el ácido fórmico, el ácido acético, ácido glutacónico y ácido oxálico [Gosu, Sikarwar & Subbaramaiah, 2018].

En la corrida experimental a una concentración de 120 ppm el pH inicial fue de 7.53 y el pH al término de la corrida de remoción fue de 8.36, en la corrida experimental a 140 ppm el pH inicial fue de 7.61 y el pH al término de la corrida de remoción fue de 8.25 con lo cual se puede deducir que el aumento de pH alcalino fue la causa de que no se obtuviera una remoción total del contaminante, ya que a un pH alcalino alto el óxido de zinc sufre una ionización [Montalvo *et al.*, 2019; Leyva *et al.*, 2008], a mayor pH se desarrollan menos sitios con carga positiva y más sitios con carga negativa en la superficie del catalizador, lo que no favorece la adsorción de piridina debido a la repulsión electrostática, lo que se traduce en una eliminación menor del contaminante [Zafar *et al.*, 2018]. Sin embargo es importante resaltar que hubo una degradación importante del contaminante durante los primeros minutos, el porcentaje obtenido de la remoción de piridina fue conveniente considerando el corto tiempo en el que se llevó a cabo el experimento fotocatalítico.

Figura 4. Degradación de piridina con concentración de 120 ppm y 140 ppm

Trabajo a futuro

Realizar la caracterización del catalizador sintetizado Pt- ZnO/ Al₂O₃, considerar la exploración de concentraciones menores para comprobar la eficiencia del reactor bajo diferentes condiciones y utilizar un diseño de experimentos para evaluar cuáles son los parámetros de operación óptimos del forreactor.

Conclusiones

El desempeño del fotorreactor de lecho fluidizado para la degradación de piridina fue el esperado debido a que se obtuvo en la primera corrida un porcentaje de degradación de 54.2% para la solución de 120 ppm con un pH inicial de 7.53 y pH al término de la corrida de 8.36. Para la solución de 140 ppm se obtuvo una remoción máxima de 54.5% en donde el pH al inicio fue de 7.61 y el pH al término de la corrida fue de 8.25, por lo tanto se puede deducir que el aumento del pH alcalino fue una de las causas de que no se obtuviera una remoción total del contaminante, sin embargo los resultados son buenos dado el corto tiempo en el cual se realizó el experimento fotocatalítico. En resumen se puede concluir que la degradación del contaminante puede ser mayor si se prolongan los tiempos de remoción y se evita el aumento de pH en el seno de la reacción, obteniendo una degradación total del contaminante lo que avala el desempeño del reactor el cual se puede utilizar no solo en procesos biológicos sino también en procesos fotocatalíticos dados los excelentes resultados obtenidos.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al Consejo Veracruzano del Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico "COVEyCIDET" por haber financiado este proyecto con número: 15 002.

Referencias

1. ATSDR. 2016. Agencia para sustancias toxicas y el registro de enfermedades. Resumen de Salud Pública: Piridina (Pyridine). Recuperado el 12 abril de 2019. Disponible en: https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs52.html.
2. Bello, M., Abdul Raman, A., Purushothaman, M. 2017. Applications of fluidized bed reactors in wastewater treatment – A review of the major design and operational parameters. *Journal of cleaner production*, 141, 1492-1514, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.148>.
3. Chu, L., Yu, S., Wang, J. 2018. Degradation of pyridine and quinoline in aqueous solution by gamma radiation. *Radiation Physics and Chemistry*, <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2017.09.016>.
4. Doménech X., Jardim W. F., Litter M. I. 2001. Procesos avanzados de oxidación para la eliminación de contaminantes. Monografía del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Recuperado el 12 abril de 2019. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/237764122_Procesos_avanzados_de_oxidacion_para_la Eliminacion_de_contaminantes.
5. EPA. 2019. United States Environmental Protection Agency. Pyridine CASRN 110-86-1. Recuperado el 12 abril de 2019. Disponible en: https://cfpub.epa.gov/ncea/iris2/chemicalLanding.cfm?substance_nmbr=261
6. Gosu V., Sikarwar P., Subbaramaiah V. 2018. Mineralization of pyridine by CWPO process using nFe0/GAC catalyst. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 6(1), 1000-1007. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.01.017>.
7. Leyva E., Montalvo C., Moctezuma E. y Leyva S. 2008. Photocatalytic degradation of pyridine in water solution using ZnO as an alternative catalyst to TiO₂. *J. Ceramic Process. Res.* (5) 45-462.
8. Luna- Sánchez R.A., Sermeño- Resendiz B.B., Moctezuma E., Contreras- Bermúdez R.E., Leyva E., López- Barragán M.A. 2013. Fotodegradación de omeoprazol en solución acuosa utilizando TiO₂ como catalizador. *Revista Mexicana de Ingeniería Química*. 12(1), 85-95.

9. Montalvo, R. C., Aguilar, U. C., Cerón, B. J., Cantú-Lozano. D. 2012. Fundamentos de la catálisis heterogénea: Fotocatálisis. En: Tópicos Selectos de Ingeniería Química, (Aguilar C., Anguebes F., Cerón J. G., Cerón R. M., Córdova A. V., Montalvo C., Rangel M., Zavala J. del C.). Capítulo cuatro, pp: 74-90. ISBN: 978-607-7828-25-5. Editorial Universidad Autónoma del Carmen-UNACAR, México.
10. Montalvo- Romero C., Aguilar- Ucan C. A., Cantú- Lozano D., Alcocer de la Hoz R., Anguebes Franchessi F. 2019. Degradación de piridina utilizando al ZnO dopado con Au y Ag utilizando luz natural. *Coloquio de investigación Multidisciplinaria (CIM)*. 7(1), 1410-1416.
11. Rajput, M., & Mishra, B. 2018. Biodegradation of pyridine raffinate using bacterial laccase isolated from garden soil. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 17, 32-35, <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2018.10.020>.
12. Vaiano, V., Matarangolo, M., Sacco, O. 2018. UV-LEDs floating-bed photoreactor for the removal of caffeine and paracetamol using ZnO supported on polystyrene pellets. *Chemical Engineering Journal*, 350, 703-713, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.06.011>.
13. Zafar, M., Dar, Q., Nawaz, F., Zafar, M., Iqbal, M., Nazar, M. 2018. Effective adsorptive removal of azo dyes over spherical ZnO nanoparticles. *Journal of Materials Research and Technology*, 8(1), 713-725, <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2018.06.002>.
14. Zalat, O., & Elsayed, M. 2013. A study on microwave removal of pyridine from wastewater. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 1, 137-143, <https://doi.org/10.1016/j.jece.2013.04.010>.